

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA UNING BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI	18
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich	
YUKLARNI TASHISHDA ZARURIY TRANSPORT XUJJATLARI.....	22
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY IMTIYOZ VA PREFERENSIYALARNI SAMARALI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	27
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
GLOBAL BEQARORLIK SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MODELLARI	32
Saidnazarova Odinabonu Saidolim qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	37
Пулатова Мадина Бейсеновна	
Табаев Азамат Зарипбаевич	
MAJBURIYATMI YOKI MAJBURIY RISK? MOLIYAVIY MAJBURIYATLAR KONSEPTUAL ASOSLARINING IQTISODIY TABIATI VA ZAMONAVIY TALQINLARI.....	42
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	47
Пу Кебин	
TRANSPORT XIZMATLARI SIFATINI BARQARORLIK NUQTAYI NAZARIDAN O'RGANISH METODOLOGIYASI.....	51
Xodjaniyazov Elbek Sardorovich	
VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida)	57
Avazova Nafisa Namazovna	
SANOAT KORXONALARI SHOVQINI VA ATMOSFERA CHIQINDILARINING TURAR-JOY HUDUDLARI EKOLOGIYASIGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH CHORALARI	61
Saparova Shohida Abduvaliyevna	
SANOAT SHOVQINI VA ATMOSFERA IFLOSLANISHINING SHAHAR TURAR JOY HUDUDLARI VA EKOLOGIYASIGA TASIRINI O'RGANISH.....	65
Shaxyusupova Nilufar Erkin qizi	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHIDA SANOAT OQOVA SUVLARINI BIOLOGIK TOZALASH TEXNOLOGIYALARINING ROLI.....	69
Tursunova Aziza Asrorovna	
SHAHAR EKOLOGIK MUHITIGA SANOAT KORXONALARINING TA'SIRINI BAHOLASH.....	75
Imomnazarov Farrux Saibjabbor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TAHLILI.....	78
Xusanova Zulfiya Raxmatullayevna	
KORXONALARDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	87
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	93
Nasimov Ravshanjon Azimovich	

KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	100
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna	
THE IMPACT OF DIGITAL LITERACY ON LABOR PRODUCTIVITY IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: A REGRESSION ANALYSIS.....	106
Ismoilov Elyorjon Makhamadali Ugli	
Urinov Bobur Nasilloevich	
EKOLOGIK NIZOLARNI HAL ETISHDA SUD AMALIYOTINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	112
Gapparov Sarvar Xolmurodovich	
ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI	116
Djumayeva Guzal Axtamovna	
Yadgarova Madina Xasan qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA BANK SOHASIDAGI KIBERJINOYATLAR: TAHLIL, TAHDID VA MUHOFAZA MEKANIZMLARI	120
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
ПРОБЕЛЫ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ БАСЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ).....	126
Тиллахуджаев Аббосхон	
Дилфуза Шакирова	
Мухамедалиева Сайёра	
Ойбек Камилов	
ALOQA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI VA BAHOLASH USULLARI	139
Xazratov Abror Panjiyevich	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	146
Sultonboyeva Munira Bahodirovna	
Sultanova Kamila Muktorali Kizi	
TIJORAT BANKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI.....	154
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Nomozov G'ofur Abdusalomovich	
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING ASOSIY YO'NALISHLARI: STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYA VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH	158
Izbosarov Bobur Baxriddinovich	
Umirov Sherzod Baxriddinovich	
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS	162
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
AHOLIGA SAVDO XIZMATLARI KO'RSATISH SOHASINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	168
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
Jurayev Suxrobjon Saloxiddin o'g'li	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	177
Маматкулова Шоира Джалоловна	
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	184
Маматкулова Шоира Джалоловна	

SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BANK SOHASIDA INTEGRATSIYASI XUSUSIYATLARI VA TAHLILI	191
Jurayeva Sevara Zakirovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRLARINI BAHOLASH MASALALARI.....	197
Tursunboyev Umarbek	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	202
Мирджалилова Дилдора Шухратовна	
Мансурова Сайёра Бахтиёровна	
БАНК ТИЗИМИ БАРҚАРОРГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВОСИТАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	213
Ж.О.Баходиров	
О'ZBEKISTON AGRAR SUG'URTA BOZORIDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING XAVFLARNI BOSHQARISH VA BARQARORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	219
Kodirova Samira Kamol qizi	
PERSONALISED OFFERS IN DIRECT MARKETING: IMPACT ON SALES AND CUSTOMER LOYALTY.....	225
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
TURIZM INFRASTRUKTURASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AQLLI TURIZM KONSEPSIYASI.....	231
Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li	
HUDUDLARDA MADANIY TURIZM XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	237
Shohruzbek Ruziyev	
MARKETING MIX FOR SERVICE COMPANIES: ADAPTATION OF CLASSIC MODELS TO SERVICE MARKETING	244
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
15-16 YOSHLI TAEKVONDOCHILARNING KOMPLEKS TAYYORGARLIGI DINAMIKASI.....	250
Tashmatov Sherzod Rixsibayevich	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	256
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Mamanov Isroil Islom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLARNING IQTISODIY MOHIYATI.....	260
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Ergashev Ilyos To'raqul o'g'li	
DELAYING MOTHERHOOD: BEHAVIORAL AND SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF EARLY CHILDBEARING IN TAJIKISTAN	264
Dr Muhammad Bilal	
Gulyorabonu Usmonova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	275
Xasanova Xamida Xaydaraliyevna	
ELEKTRON TIJORATNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	281
Nazarova Shahodat Ravshan qizi	
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN INDUSTRIAL COMPANIES	286
Musoyeva Rukhshona Javlon qizi	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE.....	291
Musayeva Shoira Azimovna	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA SOLIQ VA BUXGALTERIYA ISLOHOTLARINING KORXONALAR FAOLIYATIGA TA'SIRI	298
Isayev Jahongir Muzaffarovich Jumaboyeva Zuhra Umidbek qizi	
YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR TOMONIDAN XODIMLAR DAROMADIDAN SOLIQNI TO'LOV MANBAIDA USHLAB QOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	302
Sabirov Mirza Qilichbayevich	
AGRAR MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	309
Sheraliyev Axror Sodiqovich Ne'matov Javohir Zoxidjon o'g'li	
BIZNES INKUBATORLARNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI	314
Narzullayev Shodiyor Eshpulatovich	
GANDBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI CHIZIQ O'YINCHISINI O'YIN JARAYONIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH SAMARADORLIGI	323
R.O. Obloberdiyeva	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILIYATI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI	329
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TO'LOV QOBILIYATLARINI OSHIRISH MEXANIZMLARI VA UNING NAZARIY JIHATLARI	335
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
MUSOBAQA DAVRIDA MALAKALI MARKAZ O'YINCHILARINING HUJUM TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH USLUBIYATI	340
R.O. Obloberdiyeva	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ NIZOLARINI SUDGACHA TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH	348
Solihova Xumora Xasan qizi	
IQTISODIYOTDA "DATA SCIENCE"NING O'RNI VA AHAMIYATI	354
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi	
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ И ФИНТЕХ-РЕШЕНИЙ	357
Abdulloeva Shahlo Rustomovna	
MAXSUS IQTISODIY ZONALAR SAMARADORLIGINI BELGILOVCHI ASOSIY KATEGORIYALAR	365
Arslanov U.U.	
KORXONA BOSHQARUV TIZIMINI KOMPLEKS TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY INNOVATSION YONDASHUVLARI	372
Yusupov Nurillo Ikromjon o'g'li	
SANOAT SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH	378
Alijonov J.A. Abdusattorova Dilobar Abdujabborovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASHDA IJTIMOY HIMOYA VA BANDLIK SIYOSATINING ROLI	384
Murodullayev Saydali Fayzulla o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA "POTENSIAL – SAMARADORLIK–BARQARORLIK" (PSB) STRATEGIYA MODELINI TATBIQ ETISH: NAZARIYA VA AMALIYOT	391
Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'g'li	
KORPARATSIYALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI PLATFORMALAR	395
Alijonov J.A. Egamberdiyeva Oyidinoy Muhammadjon qizi	

MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA MALAKALI KADRLARNING AHAMIYATI	402
Alijonov J.A.	
Bozorboyeva Maftuna Turob qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	407
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
Ashurova Jasmina Jo'ra qizi	
IMPROVING STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEMS IN MODERN ENTERPRISES	411
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor ogli	
Ashurova Jasmina Jora Kizi	
MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA SOG'LOM TURMUSH TARZI KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI	420
Dilsora Shodmonova	
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA "TARBIYA" FANINI TABIIY FANLAR BILAN INTEGRATSIYALASH ASOSIDA EKOLOGIK TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH	427
Norbo'tayeva Iroda Yunusovna	
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ БИЛИНГВИЗМА У ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ	431
Istamova Nigora Azimjanovna	
RESURSLAR AYLANMASINI BOSHQARISH VA SIRKULAR IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTIONAL-IQTISODIY SHARTLARI	437
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
Xalikulova Gulzada Tojmuratovna	
TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	445
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA IJTIMOIIY XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISH	453
Sharifjonova Gulchehra	
MARKAZIY OSIYODA OZIQ-OVQAT NARXLARI INFLATSIYASINING UZOQ MUDDATLI DINAMIKASI (2005–2025): O'ZBEKISTONGA ALOHIDA E'TIBOR QARATILGAN QIYOSIY TAHLIL	457
Davirova Shahlo Shukrullayevna	
Nasirullayeva Sevinch G'ayrat qizi	
INVESTITSIYALAR BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	465
I.Boymurodov	

INVESTITSİYALAR BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

I.Boymurodov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada investitsiyalar tushunchasining iqtisodiy mohiyati, ularni buxgalteriya hisobida aks ettirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilingan. Muallif tomonidan moliyaviy investitsiyalarning turlari, ularni baholash usullari va hisobga olish tartibi milliy standartlar asosida yoritilgan. Shuningdek, investitsiyalarni aksiyalar emissiyasi, aktivlar almashinuvi va pul mablag'larini orqali amalga oshirish holatlari misollar asosida ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda investitsiyalarni hisobga olishda joriy bozor qiymatidan foydalanishning ustuvorligi, emissiya daromadini to'g'ri aks ettirish va almashinuv operatsiyalarida baholash masalalarining ahamiyati asoslab berilgan. Maqola yakunida buxgalteriya hisobining shaffofligini ta'minlash va moliyaviy hisobot sifatini oshirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, moliyaviy investitsiyalar, buxgalteriya hisobi, joriy qiymat, emissiya daromadi, qimmatli qog'ozlar, aktivlar almashinuvi, milliy standartlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются экономическая сущность инвестиций и теоретико-практические аспекты их отражения в бухгалтерском учете. Автором проанализированы виды финансовых инвестиций, методы их оценки и порядок учета на основе национальных стандартов бухгалтерского учета. Особое внимание уделено операциям инвестирования посредством эмиссии акций, обмена активами и денежных вложений, которые иллюстрированы практическими примерами. В исследовании обоснована приоритетность использования справедливой рыночной стоимости при учете инвестиций, раскрыта роль эмиссионного дохода и особенности оценки при обменных операциях. В заключении предложены рекомендации по повышению прозрачности бухгалтерского учета и качества финансовой отчетности.

Ключевые слова: инвестиции, финансовые инвестиции, бухгалтерский учет, справедливая стоимость, эмиссионный доход, ценные бумаги, обмен активами, национальные стандарты.

Abstract. This article examines the economic essence of investments and the theoretical and practical aspects of their accounting treatment. The author analyzes the types of financial investments, valuation methods, and accounting procedures based on national accounting standards. Particular attention is given to investment transactions carried out through share issuance, asset exchange, and cash contributions, illustrated with practical examples. The study substantiates the priority of using fair market value in accounting for investments, highlights the role of share premium, and discusses valuation issues in exchange transactions. The paper concludes with recommendations aimed at improving the transparency of accounting practices and enhancing the quality of financial reporting.

Keywords: investments, financial investments, accounting, fair value, share premium, securities, asset exchange, national accounting standards.

KIRISH

Tadbirkorlik subyektlari qonunchilikda belgilangan yo'llar asosida doimiy ravishda foydasini oshirish istagi asosida faoliyatini tashkil etadi. Albatta, ular bu turdagi maqsadga erishish uchun mavjud bo'sh mablag'laridan qay tartibda foydalanish yuzasidan qaror qabul qilishlari lozim bo'ladi. Ta'kidlash lozimki, bir qator omillar tashkilotning daromadlilik darajasiga ta'sir etishi mumkin. Xususan, tadbirkorlik subyektlari bo'sh mablag'larini banklarga depozit sifatida kiritishi yoki boshqa subyektlarga qarz berishi yoxud ulush sifatida kiritishi mumkin. Bunda daromadlilik darajasi yoki foiz stavkasi ahamiyatga ega bo'ladi. Albatta, iqtisodiy jihatdan daromadlilik darajasi yuqori bo'lgan yo'nalishga mablag'larni yo'naltirish maqsadga muvofiq.

Iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashda investitsiyalarni jalb etish hukumat va tadbirkorlik subyektlari oldidagi dolzarb vazifa hisoblanadi. "2017-yildan buyon mamlakatimiz iqtisodiyotiga barcha manbalar hisobidan 188 milliard dollar investitsiya kiritilgan. Shundan 87 milliard dollari chetdan jalb qilingan. Natijada investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 30 foizdan oshib, barqaror iqtisodiy o'sishga zamin bo'layapti.

Bu yil iqtisodiyotga kiritilgan investitsiyalar hajmi 1,3 baravar ko'payib, 36 milliard dollardan oshdi. Bularning hisobiga yil boshidan buyon qo'shimcha 70 trillion so'mlik qiymat beradigan 560 ta yirik va o'rta loyihalar ishga tushirildi. Kelasi yildan eksportni yana 1 milliard dollarga oshirish imkoniyati paydo bo'ldi. 2025-yilda 43 milliard dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish ko'zda tutilmoqda. Bu orqali 300 dan ortiq yirik loyiha bajarilishi, import o'rnini bosuvchi 662 ta yangi mahsulot ishlab chiqarilishi kutilmoqda" [2].

Ta'kidlash lozimki, investitsiyalarning mikro darajada samarali o'zlashtirilishi va ularning nazoratini tashkil etishda buxgalteriya hisobi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mazkur maqolada investitsiyalarni buxgalteriya hisobida aks ettirishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barqaror investitsiyalar amaliyotini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish uchun qulay institutsional hamda iqtisodiy shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Davlat boshqaruvi va tartibga soluvchi organlar moliyaviy tizimlarni barqaror rivojlanish maqsadlariga muvofiqlashtirish orqali barqaror investitsiyalar uchun zarur muhitni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Bu yashil investitsiyalar uchun soliq imtiyozlarini berish, moliyaviy hisobotda ESG omillarini majburiy ochib berish va kompaniyalarni yanada barqaror amaliyotga undaydigan qat'iy ekologik me'yorlarni belgilash kabi qator chora-tadbirlarni o'z ichiga olishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq, investitsiyalar "investor tomonidan foyda olish maqsadida ijtimoiy soha, tadbirkorlik, ilmiy va boshqa faoliyat turlari obyektlariga tavakkalchiliklar asosida kiritiladigan moddiy va nomoddiy boyliklar hamda ularga bo'lgan huquqlar" [1] deb ta'riflangan.

Ko'pchilik mualliflar investitsiyalar deganda kapitalni qayta ishlab chiqarishga, uni saqlab turishga hamda kengaytirishga sarflangan pul mablag'larini tushunadi. Shunga yaqin tushunchani o'zbekistonlik olimlar ham qo'llab-quvvatlaydilar. K. Urazov va M. Po'latovning fikriga ko'ra, "Investitsiyalar — bu korxonaning boshqa korxonalariga ularning quvvatini oshirish va buning evaziga kelgusida o'zi ham moddiy naf ko'rish, qo'shimcha daromad olish maqsadida kiritgan mablag'lari" [3].

O. Astanakulovning ilmiy tadqiqot ishida "Investitsiya faoliyati deganda, iqtisodiy va boshqa faoliyat obyektlariga resurslarning kapitallashuvini ta'minlash va foyda (daromad) olish maqsadida investorlarning resurslarini jamg'arish va ularni turli shakllarda qo'yish bilan bog'liq bo'lgan barcha amaliy harakatlar yig'indisi tushuniladi", deb ta'rif keltirilgan [4].

Rus tilida chop etilgan ayrim iqtisodiy adabiyotlarda investitsiyalar — bu pul mablag'lari sarflari bo'lib, daromadni iste'molga emas, balki kelajakda yanada yuqoriroq daromad yoki ijtimoiy samara topishdan iborat bo'lgan jami ijtimoiy yoki yakka kapitalni takror hosil qilish uchun foydalaniladigan mablag'lar deb tushuniladi [5]. Shuningdek, ishlab chiqarishni, tadbirkorlikni rivojlantirish, foyda olish yoki boshqa pirovard natijalar olish maqsadlarida turli tarmoqlar va investitsion loyihalarga moliyaviy, mulkiy hamda intellektual ne'matlar qo'yilmalarining jami turi investitsiyalar deb ataladi [6]. Ushbu mualliflarning fikricha, investitsiyalar ishlab chiqarishni kengaytirishga yoki uni yangilashga, ya'ni real kapitalni oshirishga sarflangan resurslar hisoblanadi.

Lekin shuni ham aytish kerakki, investitsiyalar nafaqat real kapitalni oshirishga sarflanadigan resurslardir, balki ushbu resurslar moddiy, nomoddiy aktivlarga, qimmatli qog'ozlarni sotib olishga ham sarflanadi. Investitsiyalar kelajakda foyda yaratish maqsadida iqtisodiy resurslarni uzoq muddatga ishlatish deb ham tushuniladi [7]. Ya'ni kapitalni kapitallashtirish va jamg'armalarni yaratish maqsadida pirovard maqsadga yetishgacha moliyaviy resurslarni band qilish investitsiyalar deb ataladi.

Yuqoridagi ilmiy yondashuvlarni umumlashtirgan holda, investitsiyani tashkilotning asosiy faoliyatidan tashqari qo'shimcha daromad olish, kapital qiymatini oshirish hamda kelgusida iqtisodiy manfaat ko'rish maqsadida muayyan faoliyat yo'nalishlariga yo'naltiriladigan moddiy, moliyaviy va nomoddiy resurslar majmui sifatida ta'riflash mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda investitsiyalarni buxgalteriya hisobida aks ettirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, normativ-huquqiy tahlil hamda amaliy buxgalteriya yozuvlarini tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida investitsiyalarning iqtisodiy mohiyati, moliyaviy investitsiyalarni baholash tartibi, aksiyalar emissiyasi, aktivlar almashinuvi va pul mablag'lari orqali amalga oshiriladigan investitsiya operatsiyalarining hisobda aks ettirilishi milliy buxgalteriya hisobi standartlari asosida o'rganildi. Shuningdek, investitsiyalarni hisobga olishda joriy bozor qiymatidan foydalanish, emissiya daromadini to'g'ri aks ettirish hamda almashinuv operatsiyalarida baholashning shaffofligini ta'minlash masalalari amaliy misollar asosida tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Milliy hisob tizimimizga ko'ra, investitsiyalar moliyaviy investitsiyalar va kapital qo'yilmalar shaklida buxgalteriya hisobida hisobga olinadi. Buxgalteriya hisobi maqsadlarida moliyaviy investitsiyalar egalik qilish muddatiga ko'ra uzoq va qisqa muddatli investitsiyalarga ajratiladi. Kapital qo'yilmalar esa uzoq muddatli aktivlar tarkibida hisobga olinadi.

1-rasm. Moliyaviy investitsiyalarni hisobga oluvchi hisobvaraqlar

Qimmatli qog'ozlar hisobvarag'ida aksiya, obligatsiya, veksel, depozit sertifikatlarining harakati hisobga olinadi. Bu qimmatli qog'ozlar ulush va qarz munosabatlarini ifodalaydi. Aksiyalar tashkilot ustav kapitalidagi ulushni tasdiqlaydi va dividend olish hamda boshqaruvda ishtirok etish huquqini ta'minlaydi. Depozit sertifikati tashkilot tomonidan bankka qo'yilgan mablag' summasini tasdiqlovchi hujjat hisoblanib, mazkur mablag' muayyan foiz ko'rinishida tashkilotga qaytariladi. Veksel qarz majburiyatini tasdiqlovchi hujjat bo'lib, uning emitenti unga egalik qiluvchi shaxsga belgilangan muddatda pul to'lash majburiyatini belgilaydi. Obligatsiya qarz beruvchi va qarz oluvchi o'rtasidagi qarz munosabatlarini tasdiqlovchi qimmatli qog'ozdir. U ikkilamchi bozorda yoki emitent tomonidan joylashtirilayotgan vaqtda sotib olinishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasining 12-son buxgalteriya hisobining milliy standartiga muvofiq, "moliyaviy investitsiyalar — xo'jalik yurituvchi subyekt tasarrufidagi foiz, royalti, dividend va ijara haqi shaklida daromad olishga mo'ljallangan, investitsiya qilingan kapital qiymatining ortishi yoki investitsiya qiluvchi kompaniyaning boshqa naf olish uchun foydalanadigan aktivlari" [8] deb ta'riflangan.

Milliy standartimizga muvofiq, moliyaviy investitsiyalar sotib olish qiymati bo'yicha baholanib, mazkur qiymatga brokerlik xizmati, bank xizmati uchun to'lovlar, boj va boshqa xarajatlar qo'shiladi. Demak, moliyaviy investitsiyalar xarid qilinganda, uni sotib olish bilan bog'liq xarajatlar uning boshlang'ich qiymatini tashkil etadi.

Misol: "NUR" AJ bo'sh mablag'laridan samarali foydalanish maqsadida fond birjasidan boshqa jamiyatning 1000 dona aksiyasini xarid qilishga qaror qildi. Xarid qilish chog'ida quyidagi xarajatlar yuzaga keldi:

- aksiyalarni sotib olish qiymati — 50 000 so'm;
- brokerlik xizmati uchun to'lov miqdori — sotib olish qiymatining 0,5%i;
- birja yig'imi va bank komissiyasi — 150 000 so'm.

Yuqoridagi ma'lumotlar asosida qimmatli qog'ozning boshlang'ich qiymati 50 400 000 so'mni (1000 dona aksiya × 50 000 so'm + 50 000 000 × 0,5% + 150 000) tashkil etadi. Mazkur operatsiya buxgalteriya hisobida quyidagi tartibda aks ettiriladi.

1-jadval

No	Xo'jalik operatsiyasi mazmuni	Debet	Kredit	Summa
1.	Aksiya sotib olindi	0610-qimmatli qog'ozlar (aksiya)	5110- Hisob-kitob hisobvarag'i	50 000 000
2.	Brokerlik xizmati uchun to'lov hisoblandi (50 000 000*0,5%)	0610-qimmatli qog'ozlar (aksiya)	6990 – Boshqa majburiyatlar	250 000
3.	Birja yig'imi va bank komissiyasi hisoblandi	0610-qimmatli qog'ozlar (aksiya)	6990 – Boshqa majburiyatlar	150 000
4.	Brokerlik xizmati, birja yig'imi va bank komissiyasi to'lab berildi	6990 – Boshqa majburiyatlar	5110- Hisob-kitob hisobvarag'i	400 000

Demak, xarid qilingan aksiyaning balans qiymati 50 400 000 so'mni tashkil etadi. Ta'kidlash joizki, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarida aksiyalarni sotib olish maqsadiga ko'ra alohida-alohida baholanib, sotib olish bilan bog'liq xarajatlar qimmatli qog'ozning balans qiymatiga qo'shiladi yoki ayiriladi.

Ta'kidlash joizki, moliyaviy investitsiyalar to'raligicha yoki qisman aksiyalar emissiyasi orqali yoki boshqa qimmatli qog'ozlar chiqarish yo'li bilan xarid qilinadigan bo'lsa, xarid qilish qiymati chiqarilgan qimmatli qog'ozlarning nominal qiymati asosida emas, balki ularning joriy qiymati bo'yicha hisobga olinishi lozim. "LOLA" AJ o'z ishlab chiqarishini kengaytirish maqsadida boshqa bir "BINAFAHA" MChJning 30 foiz ulushini sotib olishga kelishib oldi. To'lov shakli pul shaklida emas, balki o'z aksiyalari asosida amalga oshiriladi. Buning uchun "LOLA" AJ 100 000 dona, bir dona aksiyaning nominal narxi 5000 so'm bo'lgan aksiya emissiya qilinishini belgilab oldi. "LOLA" AJ aksiyalarining birjadagi joriy qiymati 12 000 so'mni tashkil etadi. Emissiya xarajatlari 10 mln so'mni tashkil etdi. Mazkur misol yuzasidan hisob-kitoblarni amalga oshiramiz.

1. Aksiyalarni chiqarish va davlat ro'yxatidan o'tkazish: $100\,000 \text{ dona aksiya} \times 5000 \text{ so'm} = 500 \text{ mln so'm}$.
2. Investitsiyani, "BINAFAHA" MChJ ulushini, qabul qilib olish: $100\,000 \text{ dona aksiya} \times 12\,000 \text{ so'm} = 1,2 \text{ mlrd so'm}$.
3. Emissiya daromadini tan olish, aksiyalarning joriy qiymati bilan nominal qiymati orasidagi farqni tan olish: $700 \text{ mln so'm} (1,2 \text{ mlrd so'm} - 500 \text{ mln so'm})$.

2-jadval

No	Xo'jalik operatsiyasi mazmuni	Debet	Kredit	Summa
1.	Ustav kapitalining ko'paytirilishi (nominal qiymatda) aks ettirildi	4610-Ustav kapitaliga ta'sischilarning ulushlari bo'yicha qarzi	8310-Oddiy aksiyalar	500 mln so'm
2.	"BINAFAHA" MChJ ga kiritilgan ulush investitsiya sifatida qabul qilindi	0630- Qaram xo'jalik jamiyatlariga investitsiyalar	4610 – Ustav kapitaliga ta'sischilarning ulushlari bo'yicha qarzi	1,2 mlrd so'm
3.	Aksiyalarning bozor va nominal narxi o'rtasidagi ijobiy farq aks ettirildi	4610 – Ustav kapitaliga ta'sischilarning ulushlari bo'yicha qarzi	8410 – Emissiya daromadi	700 mln. so'm (1,2 mlrd. – 500 mln.)
4.	Aksiya chiqarish bilan bog'liq bevosita xarajatlar hisobdan chiqarildi	8410 – Emissiya daromadi	6990 – Boshqa majburiyatlar	10 mln so'm

Yuqoridagi operatsiyalarni hisobga olish muayyan xususiyatga ega. Jumladan, aksiyalarni emissiya qilish bilan bog'liq xarajatlar jamiyatning qaysi turdagi xarajatlariga olib borilishi 12-son buxgalteriya hisobining milliy standartida qayd etilmagan. Biroq Vazirlar Mahkamasining 54-son qarori bilan tasdiqlangan "Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida"gi nizomga muvofiq, o'z qimmatli qog'ozlarini chiqarish va tarqatish bilan bog'liq xarajatlar moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar sifatida tan olinishi belgilab qo'yilgan [9]. Muallif fikricha aynan investitsiya bo'yicha hisob-kitobni jamiyatning o'z aksiyalari asosida to'lovini amalga oshirish holatlarida qimmatli qog'ozlarni emissiya qilish bilan bog'liq xarajatlarni uning nominal qiymati va joriy qiymati o'rtasida yuzaga keladigan emissiya daromadi summasi hisobidan hisobdan chiqarish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Chunki aksiya chiqarish buxgalteriya hisobi nazariyasiga va xalqaro tajribaga ko'ra, kapitalni ko'paytirish bilan bog'liq xarajatlar jamiyatning foyda va zararlariga ta'sir qilmasligi kerak. Chunki bu turdagi operatsiya jamiyatning operatsion faoliyati natijasi emas, balki egalari bilan bog'liq bo'lgan kapital operatsiya hisoblanadi.

Shuningdek, investitsiya boshqa aktivga almashtirish yo'li bilan xarid qilinishi mumkin. Bunday holda investitsiya berilgan aktivning joriy qiymati bo'yicha baholanadi. Keling, mazkur operatsiyani amaliy misolda ko'rib chiqamiz. "Nastarin" MChJ boshqa tashkilotning 40 foiz ulushini sotib olish uchun pul mablag'lari o'rniga ishlab chiqarish liniyasini berishga qaror qildi. Uskunaning boshlang'ich qiymati 500 mln so'm, jamg'arilgan amortizatsiya 200 mln so'm, qoldiq qiymati 300 mln so'm, uskunaning joriy qiymati 450 mln so'm. Yuqoridagi qoidaga ko'ra, investitsiya balansga 300 mln so'm emas, balki berilayotgan uskunaning joriy qiymatida, ya'ni 450 mln so'mda hisobga olinishi lozim.

№	Xo'jalik operatsiyasi mazmuni	Debet	Kredit	Summa
1.	Investitsiya (ulush) qabul qilindi	0630- Qaram xo'jalik jamiyatlariga investitsiyalar	9210-Asosiy vositalarning chiqib ketishi	450 mln so'm
2.	Uskunaning boshlang'ich qiymati hisobdan chiqarildi	9210-Asosiy vositalarning chiqib ketishi	0130- Mashina va asbob uskuna	500 mln so'm
3.	Uskunaning jamg'arilgan amortizatsiyasi hisobdan chiqarildi	0230-Mashina va asbob-uskunalarining eskirishi	9210-Asosiy vositalarning chiqib ketishi	200 mln.
4.	Uskunani hisobdan chiqarishdan ko'rilgan moliyaviy natija	9210-Asosiy vositalarning chiqib ketishi	9310-Asosiy vositalarning chiqib ketishidan foyda	150 mln so'm (500-(450+200))

Bizning fikrimizcha, mazkur holatda almashinilayotgan aktivning joriy qiymatini aniqlashda muammolar bo'lishi mumkin yoki jamiyat investitsiyasini oshirib ko'rsatish maqsadida berilayotgan aktivning joriy qiymatini oshirib ko'rsatishi mumkin. Bu esa moliyaviy hisobotdan foydalanuvchilar uchun noto'g'ri axborot shakllanishi xavfini yuzaga keltirishi mumkin. Bunday holatlarning oldini olish uchun har qanday yirik almashinuv operatsiyasida, albatta, professional baholovchini jalb qilish va baholash hisobotiga ega bo'lish shart. Shuningdek, almashinuv shartnomasida berilayotgan aktivning ham, olinayotgan investitsiyaning ham qiymati aniq ko'rsatilishi lozim, deb o'ylaymiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Moliyaviy investitsiyalarni hisobga olishda nominal qiymat, ya'ni hujjatdagi raqam emas, balki joriy bozor qiymati asosiy mezon hisoblanadi. Agar investitsiya uchun aktivlar yoki aksiyalar asosida to'lov amalga oshirilgan bo'lsa, balansda qoldiq qiymat emas, balki real bozor narxi aks etishi shart. Bu korxonalar aktivlarining sun'iy ravishda kamayib ketishining oldini oladi.

2. Aksiyalarni nominal qiymatidan balandroq narxda investitsiyaga almashtirish jamiyat uchun qo'shimcha kapital manbaini yaratadi. Bunda eng muhim jihat shundaki, aksiya chiqarish bilan bog'liq xarajatlar moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotga ta'sir qilmasdan, to'g'ridan-to'g'ri xususiy kapitaldan chegirilishi kerak. Bu korxonaning operatsion foyda ko'rsatkichlari asossiz pasayishining oldini oladi.

3. Aktivlarni investitsiyaga almashtirish iqtisodiy jihatdan "yashirin sotuv" hisoblanishi mumkin. Bunda aktivning qoldiq qiymati va uning bozor bahosi o'rtasidagi farq korxonaning boshqa operatsion daromadlari (9310) sifatida tan olinishi lozim. Mazkur norma nafaqat buxgalteriya shaffofligini, balki Soliq kodeksi talablariga ko'ra QQS va foyda solig'i bazasini to'g'ri aniqlashni ham ta'minlaydi.

4. Zamonaviy buxgalteriya hisobida Vazirlar Mahkamasining 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizom kabi klassik xarajatlar tarkibini qo'llashda ehtiyotkor bo'lish talab etiladi. Xususan, investitsiya faoliyati va kapital bilan bog'liq operatsiyalarda BHMS va MHXS talablari Nizomdan ustuvorroq hisoblanadi. Muammolarning oldini olish uchun har qanday "pulsiz" investitsiya loyihasida mustaqil baholash hisobotiga ega bo'lish va operatsiyaning tijorat mazmunini asoslab berish zarur deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi O'QRQ-598-son Qonuni. va investitsiya 2019-yil 25-dekabr. <https://lex.uz/docs/-4664142>

2. Investitsiya sohasidagi rejalar bo'yicha axborot berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. 2024-yil 19-dekabr. <https://president.uz/oz/lists/view/7775>

3. Urazov K.B., Po'latov M.E. Buxgalteriya hisobi. Darslik. — Toshkent: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2020. — 558 b.

4. Astanakulov O.T. Korxonalar investitsiya faoliyati tahlili metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. — Toshkent: TMI, 2020. — 16 b.

5. Инвестиции: учебник / С.В. Валдайцев, П.П. Воробьев и др.; под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. — Москва: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2003. — С. 17.
6. Мелькумов Я.С. Инвестиции: учебное пособие. — Москва: ИНФРА-М, 2003. — С. 8.
7. Иванов Г.И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. — С. 24–25.
8. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (12-sonli BHMS) “Moliyaviy investitsiyalarni hisobga olish”ni tasdiqlash haqida. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-iyundagi 138-son buyrug‘i, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 18-iyulda 3531-son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan. — LexUZ milliy qonunchilik bazasi. <https://lex.uz/uz/docs/-7025356>
9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 5-fevraldagi 54-son “Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarori. <https://lex.uz/docs/-264422>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>